

DOI: 10.5281/zenodo.17954155

ANATOMIA VASCULAR FACIAL E SUA IMPORTÂNCIA PARA A PRÁTICA ESTÉTICA/PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Jéssyca Lopes Dourado¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²; Marillia Lima Costa³

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

³Pós-doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A procura por intervenções com o objetivo de realçar a beleza e retardar os sinais do envelhecimento tem crescido significativamente nos últimos anos, especialmente no Brasil, que ocupa a segunda posição no ranking mundial de procedimentos estéticos. Esse aumento exige profissionais capacitados, com conhecimento anatômico detalhado, embasamento científico sólido e domínio das técnicas adequadas de aplicação. A face é uma região intensamente vascularizada, composta por uma rede vascular que assegura a irrigação tecidual, fundamental tanto para as funções fisiológicas quanto para as expressões faciais. O domínio da anatomia vascular facial é essencial para garantir a segurança e a eficácia dos procedimentos estéticos, como preenchimentos, aplicação de bioestimuladores de colágeno e toxina botulínica, evitando o comprometimento funcional. **OBJETIVOS:** Demonstrar a importância do conhecimento anatômico por parte dos profissionais da estética para a segurança dos procedimentos faciais realizados com preenchimentos dérmicos injetáveis (ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio e ácido poliláctico). **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura que selecionou artigos, publicados no período de 2015 a 2025, nos idiomas inglês e português. A busca foi realizada nas bases de dados do PubMed, Scielo e Google acadêmico, utilizando os descritores “anatomia facial”, “vasos faciais”, “estética”, “preenchimento”, “ácido hialurônico”, “hidroxiapatita de cálcio” e “ácido poliláctico”. Foram incluídos na pesquisa estudos experimentais e relatos de casos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Sete trabalhos foram selecionados nesta análise, que demonstraram a eficácia dos procedimentos estéticos com preenchimentos faciais, bem como um elevado índice de satisfação dos pacientes em relação aos resultados. Entretanto, também foram relatadas reações adversas e complicações decorrentes da aplicação desses produtos, incluindo complicações oftálmicas, necrose tecidual, alopecia induzida, formação de nódulos e granulomas associadas, em sua maioria, pelo comprometimento vascular, resultante da oclusão de vasos provocada pela injeção acidental de ácido hialurônico, resultando na interrupção local do suprimento sanguíneo. **CONCLUSÃO:** Os achados deste estudo demonstram que o domínio do conhecimento anatômico e o preparo técnico do profissional são fatores determinantes para a segurança, eficácia e minimização de intercorrências em procedimentos estéticos faciais.

Descritores: Complicações; Oclusão vascular; Preenchimentos dérmicos.